

The project is supported by

Αγαπητοί φοιτητές,

Αυτό το ερωτηματολόγιο έχει σχεδιαστεί στο πλαίσιο μιας ευρωπαϊκής έρευνας για το ζήτημα της Εξέλιξης. Ασφαλώς η έρευνα θα είναι ανώνυμη και θα χειριστούμε τα δεδομένα που θα συλλέξουμε με προσοχή.

Η συμβολή σου είναι πραγματικά σημαντική για εμάς! Γι' αυτό τον λόγο σε παρακαλούμε να συμπληρώσεις το ερωτηματολόγιο με προσοχή: **Επίλεξε μόνο μια απάντηση για κάθε ερώτηση (εκτός και αν σου ζητείται κάτι διαφορετικό)**! Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου θα διαρκέσει περίπου 30 λεπτά. Σε παρακαλούμε να διαβάσεις όλες τις οδηγίες προσεκτικά πριν απαντήσεις στις ερωτήσεις.

Σε ευχαριστούμε προκαταβολικά για τη συνεργασία:

1. Ποια είναι η ηλικία σου;

2. Φύλο

αγόρι

κορίτσι

άλλο (προσδιόρισε) _____

3. Πότε τελείωσες τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (χρονιά);

4. Μπορούσες να επιλέξεις κατεύθυνση σπουδών, ή κάποια συγκεκριμένα μαθήματα στο Λύκειο;

Ναι (σε παρακαλούμε ανάφερε ποια συγκεκριμένα): _____

Όχι

5. Μέχρι ποια τάξη έκανες βιολογία στο σχολείο;

- μέχρι την αποφοίτησή μου
- μέχρι 1 - 2 χρόνια πριν την αποφοίτησή μου
- μέχρι 3-4 χρόνια πριν την αποφοίτησή μου
- μέχρι περισσότερα από 4 χρόνια πριν την αποφοίτησή μου
- δεν παρακολούθησα ποτέ μαθήματα βιολογίας στο σχολείο.

6. Έχεις εγγραφεί στο αντικείμενο «βιολογία» / επιστήμες ζωής (ή εκπαίδευση εκπαιδευτικών με αντικείμενο τη «βιολογία»):

- ναι (παρακαλούμε απάντησε την ερώτηση 8)
- όχι (παρακαλούμε απάντησε την ερώτηση 7)

7. Το αντικείμενο στο οποίο εγγράφηκες είναι:

- Φυσικές Επιστήμες (εξήγησε): _____
- Ανθρωπιστικές Επιστήμες (εξήγησε): _____
- Πολυτεχνείο (εξήγησε): _____
- Οικονομικά (εξήγησε): _____
- Νομικά (εξήγησε): _____
- Παιδαγωγικά (εξήγησε): _____
- Ψυχολογία (εξήγησε): _____
- Ιατρική (εξήγησε): _____
- Άλλο (εξήγησε): _____

8. Πόσο σε ενδιαφέρουν τα βιολογικά θέματα;

- πάρα πολύ πολύ αρκετά μέτρια σχετικά λίγο λίγο πολύ λίγο
-

9. Πιστεύεις ότι γνωρίζεις τι σημαίνει «εξέλιξη» σύμφωνα με τη βιολογία;

- ναι
- αποσπασματικά
- περίπου
- όχι
- άλλο (εξήγησε): _____

10. Έχεις μάθει κάτι για την εξέλιξη στο σχολείο;

- ναι
 όχι
 δεν γνωρίζω.

11. Έκανες όλες τις σπουδές σου στη χώρα που ζεις τώρα;

- ναι (παρακαλούμε απάντησε την ερώτηση 13)
 όχι (παρακαλούμε απάντησε την ερώτηση 12)

12. Σε ποια άλλη χώρα πήγες σχολείο και πόσα χρόνια πέρασες εκεί;

χώρα: _____

χρόνια: από ηλικία ____ μέχρι ηλικία ____

13. Σε ποιο θρήσκευμα ανήκεις τυπικά;

- Χριστιανός Προτεστάντης
 Χριστιανική ελεύθερη εκκλησία
 Χριστιανός Καθολικός
 Χριστιανός Ορθόδοξος
 Εβραίος
 Μουσουλμάνος (Σουνίτης)
 Μουσουλμάνος (Αλεβίτης)
 Μουσουλμάνος (Σιίτης)
 Ινδουιστής
 Βουδιστής
 Κανένα
 Δεν θέλω να απαντήσω
 Άλλο (εξήγησε): _____

A. Παρακαλώ διάβασε προσεκτικά τα κείμενα που ακολουθούν και τις πιθανές απαντήσεις στα ερωτήματα που θέτουν. Επίλεξε (σημειώνοντας Χ στο αντίστοιχο τετράγωνο) τις απαντήσεις που κατά την άποψή σου είναι πιο σωστές επιστημονικά. Σημαντικό: παρακαλώ επέλεξε μόνο μία απάντηση για κάθε ερώτηση!

A1.

Το φυτό Διωναία είναι σαρκοφάγο. Συναντάται σε εδάφη που είναι φτωχά σε θρεπτικά συστατικά. Μπορεί όμως να τραφεί και με έντομα τα οποία συλλαμβάνει με τη βοήθεια ειδικά προσαρμοσμένων φύλλων που τα παγιδεύουν. Με αυτό τον τρόπο το φυτό συμπληρώνει τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζεται και μπορεί να μεγαλώσει.
Πώς αναπτύχθηκαν αυτά τα φύλλα-παγίδες στον χρόνο;

Μερικά φυτά αναγνώρισαν την έλλειψη θρεπτικών και μετασχημάτισαν τα φύλλα τους σε φύλλα-παγίδες. Κατά συνέπεια μπορούσαν να τραφούν με έντομα και να επιβιώσουν με μεγαλύτερη ευκολία.	<input type="checkbox"/>
Εξαιτίας της έλλειψης θρεπτικών οι Διωναίες απέκτησαν αυτόματα τα φύλλα-παγίδες. Έτσι απέκτησαν πλεονέκτημα επιβίωσης.	<input type="checkbox"/>
Η Φύση προσαρμοσε τις Διωναίες στο φτωχό σε θρεπτικά έδαφος έτσι ώστε να αναπτύσσονται καλύτερα.	<input type="checkbox"/>
Μερικές Διωναίες απέκτησαν τυχαία φύλλα-παγίδες και έτσι μπορούσαν να προσθέσουν και έντομα στα θρεπτικά που τους έδινε το φτωχό έδαφος. Έτσι, περισσότερες Διωναίες με φύλλα-παγίδες μπορούσαν να επιβιώσουν και να αναπαραχθούν.	<input type="checkbox"/>
Οι Διωναίες προσαρμόστηκαν στο φτωχό σε θρεπτικά έδαφος προκειμένου να μεγαλώσουν καλύτερα.	<input type="checkbox"/>
Δεν γνωρίζω.	<input type="checkbox"/>

A2.

Οι βιολόγοι χρησιμοποιούν συχνά τον όρο «αρμοστικότητα» (fitness) όταν μιλούν για την εξέλιξη. Στον πίνακα που ακολουθεί περιγράφονται κάποια χαρακτηριστικά τεσσάρων λιονταριών.

Ποιο από αυτά τα λιοντάρια θεωρείς ότι είχε τη μεγαλύτερη αρμοστικότητα;

Όνομα	George	Ben	Spot	Sandy	
Μήκος (μαζί με την ουρά)	3 m	2,55 m	2,7 m	2,7 m	Δεν γνωρίζω.
Βάρος	173 kg	160 kg	162 kg	160 kg	
Αριθμός απογόνων	19	25	20	20	
Ηλικία θανάτου	13 ετών	16 ετών	12 ετών	9 ετών	
Αριθμός απογόνων που επιβίωσαν μέχρι την ενηλικίωση	13	14	14	19	
Σχόλια	Ο George ήταν ένα μεγάλο, πολύ υγιές λιοντάρι. Ήταν το δυνατότερο από τα τέσσερα	Ο Ben είχε το μεγαλύτερο αριθμό θηλυκών στο χαρέμι του	Όταν κήκε η περιοχή που ζούσε ο Spot, εκείνος μετακινήθηκε σε άλλη περιοχή και άλλαξε τις διατροφικές του συνήθειες	Η Sandy πέθανε από μια μόλυνση που της προκάλεσε ένα κόψιμο στο πόδι της	
Το λιοντάρι με τη μεγαλύτερη αρμοστικότητα είναι:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

A3.

Όταν οι γατόπαρδοι κυνηγούν τη λεία τους είναι ικανοί να αναπτύξουν ταχύτητα 104 χλμ/ώρα. Οι πρόγονοί τους μπορούσαν να τρέξουν μόνο με 32 χλμ/ώρα.

Πώς εξελίχθηκε στους γατόπαρδους η ικανότητα να τρέχουν τόσο γρήγορα;

Οι γατόπαρδοι προσαρμόσαν τη ταχύτητά τους προκειμένου να συλλαμβάνουν περισσότερα θηράματα.	<input type="checkbox"/>
Μερικοί γατόπαρδοι ήταν τυχαία πολύ γρηγορότεροι από τους άλλους και έπιαναν περισσότερα θηράματα. Επομένως περισσότεροι από τους γρηγορότερους γατόπαρδους μπορούσαν να επιβιώνουν και να αναπαράγονται.	<input type="checkbox"/>
Η φύση έχει προσαρμόσει την ταχύτητα των γατόπαρδων έτσι ώστε να μπορούν να πιάνουν περισσότερα θηράματα.	<input type="checkbox"/>
Κάποιοι πρόγονοι των γατόπαρδων κατάλαβαν ότι δεν μπορούν να πιάσουν αρκετά θηράματα και γι' αυτό αύξησαν την ταχύτητά τους. Κατά συνέπεια μπορούσαν να πιάνουν περισσότερα θηράματα και να επιβιώνουν με μεγαλύτερη ευκολία.	<input type="checkbox"/>
Επειδή οι γατόπαρδοι μπορούσαν με αυτό τον τρόπο να πιάνουν περισσότερα θηράματα, η ταχύτητά τους αυξήθηκε αυτόματα. Απέκτησαν έτσι πλεονέκτημα επιβίωσης.	<input type="checkbox"/>
Κάποιοι πρόγονοι των γατόπαρδων κατάλαβαν ότι δεν μπορούν να πιάσουν πολλά θηράματα. Γι' αυτό ασκήθηκαν ώστε να τρέχουν γρηγορότερα.	<input type="checkbox"/>
Δεν γνωρίζω.	<input type="checkbox"/>

A4.

Μία ομάδα σαυρών ζούσε σε μία κοιλάδα. Ένα βαθύ και φαρδύ φαράγγι δημιουργήθηκε κάποια στιγμή στην κοιλάδα εξαιτίας ενός σεισμού, με αποτέλεσμα η περιοχή που ζούσαν οι σαύρες να χωριστεί στα δύο. Κατά συνέπεια και η ομάδα των σαυρών χωρίστηκε σε δύο μικρότερες ομάδες. Μετά από πολλές χιλιάδες χρόνια, το φαράγγι έκλεισε σε ένα σημείο του και οι σαύρες μπορούσαν ξανά να ζουν σε μία κοινή και για τις δύο ομάδες περιοχή.

Πως εξελίχθηκαν οι δύο ομάδες των σαυρών;

Μία από τις σαύρες στην κοιλάδα.

Και οι δύο ομάδες εξελίχθηκαν με τον ίδιο τρόπο – δεν μπορείς να ξεχωρίσεις τη μία από την άλλη.	<input type="checkbox"/>
Διαφορετική εξέλιξη των δύο ομάδων θα ήταν δυνατή μόνο εάν οι διαφορετικές περιοχές που ζούσαν οι δύο ομάδες ήταν πολύ διαφορετικές η μία από την άλλη.	<input type="checkbox"/>
Δεν μπορεί να προβλεφθεί με ποιον τρόπο εξελίχθηκαν οι δύο ομάδες.	<input type="checkbox"/>
Καμιά από τις δύο ομάδες δεν θα αλλάξει. Όλα θα μείνουν όπως ήταν πριν.	<input type="checkbox"/>
Οι δύο ομάδες εξελίχθηκαν με διαφορετικό τρόπο – είναι εύκολο να διακρίνει κανείς τη μία από την άλλη.	<input type="checkbox"/>
Δεν γνωρίζω.	<input type="checkbox"/>

A5.

Δεν έχουν όλα τα κελύφη των ριγωτών σαλιγκαριών το ίδιο χρώμα. Στο δάσος, όπου το χρώμα τείνει να έχει πιο σκούρο καφέ χρώμα, συναντάμε πιο συχνά σαλιγκάρια με σκουρόχρωμα κελύφη. Σαλιγκάρια με περισσότερο ανοιχτόχρωμα κελύφη ζουν στα λιβάδια, γιατί έτσι έχουν καλύτερο καμουφλάζ για να κρύβονται από τον κυριότερο εχθρό τους, ένα πουλί που ονομάζεται τσίχλα.
Πώς συνέβη αυτό;

Καθώς αυτός ήταν ο καλύτερος τρόπος για να κρυφτούν από τις τσίχλες, τα σκουρόχρωμα σαλιγκάρια άλλαξαν το χρώμα τους αυτόματα. Έτσι απέκτησαν πλεονέκτημα επιβίωσης.	<input type="checkbox"/>
Η φύση προσαρμοσε τα ανοιχτόχρωμα σαλιγκάρια στο περιβάλλον τους (τα λιβάδια), έτσι ώστε να έχουν καλύτερο καμουφλάζ.	<input type="checkbox"/>
Μερικά σκουρόχρωμα σαλιγκάρια κατάλαβαν ότι πρέπει να αλλάξουν το χρώμα τους για να κρύβονται καλύτερα. Γι' αυτό έτρωγαν πιο ανοιχτόχρωμη τροφή προκειμένου να γίνει πιο ανοικτό το χρώμα του κελύφους τους.	<input type="checkbox"/>
Τα σκουρόχρωμα σαλιγκάρια προσαρμόστηκαν στο νέο περιβάλλον τους (τα λιβάδια), ώστε να κρύβονται καλύτερα.	<input type="checkbox"/>
Μερικά σκουρόχρωμα σαλιγκάρια κατάλαβαν ότι πρέπει να αλλάξουν το χρώμα τους για να κρύβονται καλύτερα. Γι' αυτό και το άλλαξαν. Κατά συνέπεια συλλαμβάνονταν λιγότερο συχνά από τους εχθρούς τους και μπορούσαν να επιβιώσουν ευκολότερα.	<input type="checkbox"/>
Μερικά σαλιγκάρια απέκτησαν τυχαία πιο ανοικτό χρώμα και δεν εντοπιζονταν εύκολα στα λιβάδια από τις τσίχλες. Επομένως, περισσότερα ανοιχτόχρωμα σαλιγκάρια ήταν ικανά να επιβιώσουν και να αναπαραχθούν.	<input type="checkbox"/>
Δεν γνωρίζω.	<input type="checkbox"/>

A6.

Στις ερήμους υπάρχει λίγο νερό. Κατά τη διάρκεια της ημέρας κάνει ζέστη και ο ήλιος λάμπει με πολύ μεγάλη ένταση. Για πολλά φυτά αυτό είναι κακό, γιατί χάνουν πολύ νερό εξαιτίας της ζέστης και του ξηρού αέρα. Από τους κάκτους με φύλλα εξελίχθηκαν αρχικά κάκτοι με μικρότερα φύλλα και τελικά κάκτοι χωρίς φύλλα, αλλά με αγκάθια.

Πώς συνέβη αυτό;

Προκειμένου να χάνει λιγότερο νερό ο κάκτος προσαρμόστηκε στο περιβάλλον της ερήμου.	<input type="checkbox"/>
Μερικοί κάκτοι με φύλλα κατάλαβαν ότι χάνουν πάρα πολύ νερό. Γ' αυτό συρρίκνωσαν τα φύλλα τους. Το αποτέλεσμα ήταν ότι έχαναν λιγότερο νερό και μπορούσαν να επιβιώσουν ευκολότερα.	<input type="checkbox"/>
Μερικοί κάκτοι απέκτησαν τυχαία μικρότερα φύλλα και έχαναν λιγότερο νερό στην έρημο. Κατά συνέπεια περισσότεροι κάκτοι με μικρότερα φύλλα ήταν ικανοί να επιβιώσουν και να αναπαραχθούν.	<input type="checkbox"/>
Οι κάκτοι απέκτησαν αυτόματα μικρότερα φύλλα, γιατί έχαναν λιγότερο νερό στην έρημο με αυτό τον τρόπο. Επομένως είχαν πλεονέκτημα επιβίωσης.	<input type="checkbox"/>
Η φύση προσαρμόσε τους κάκτους στην έρημο, έτσι ώστε να χάνουν λιγότερο νερό.	<input type="checkbox"/>
Δεν γνωρίζω.	<input type="checkbox"/>

A7.

Προς το τέλος του 19ου αι. ο ζωολόγος August Weismann πραγματοποίησε το ακόλουθο πείραμα: Έκοψε τελείως την ουρά ορισμένων ποντικών προκειμένου να μελετήσει τις συνέπειες στους απογόνους τους.

Πώς θα έμοιαζαν οι απόγονοι των ποντικών αυτών;

Οι ουρές των απογόνων θα ήταν κατά μέσο όρο λίγο μικρότερες από τις ουρές των γονιών τους.	<input type="checkbox"/>
Οι απόγονοι θα είχαν ουρά, την οποία δεν θα χρησιμοποιούσαν.	<input type="checkbox"/>
Οι απόγονοι δεν θα είχαν ουρά.	<input type="checkbox"/>
Το κόψιμο των ουρών των ποντικών δεν θα είχε καμία επίπτωση στο μήκος της ουράς των απογόνων τους.	<input type="checkbox"/>
Δεν γνωρίζω.	<input type="checkbox"/>

A8.

Ας υποθέσουμε ότι ο κ. Weismann συνέχιζε να κόβει τις ουρές των επόμενων γενιών ποντικών για είκοσι (20) γενεές συνολικά.

Πώς θα είναι τα ποντίκια της 21ης γενεάς;

Οι ουρές τους θα είναι, κατά μέσο όρο, σημαντικά μικρότερες από τις ουρές της πρώτης γενιάς.	<input type="checkbox"/>
Θα συνεχίσουν να έχουν ουρά, την οποία δεν θα χρησιμοποιούν.	<input type="checkbox"/>
Δεν θα έχουν ουρά.	<input type="checkbox"/>
Το κόψιμο των ουρών των ποντικών δεν θα έχει καμία επίπτωση στο μήκος της ουράς των απογόνων τους.	<input type="checkbox"/>
Δεν γνωρίζω.	<input type="checkbox"/>

A10.

Ποια από τις εξελικτικές αλλαγές που φαίνονται στο σκίτσο που ακολουθεί είναι πιο πιθανό να συνέβη έπειτα από τον ερχομό μιας εποχής παγετώνων;

παρελθόν

παρόν

Εδώ άρχισε μια εποχή παγετώνων. Κάνει πλέον πολύ κρύο και υπάρχει πολύ χιόνι.

F. Συνέβη κάτι διαφορετικό. Συγκεκριμένα: _____

A11.

Ποιος είναι ο κοντινότερος συγγενής των χιμπατζήδων;

ο γορίλας <input type="checkbox"/>	ο άνθρωπος <input type="checkbox"/>	ο ουραγοτάγκος <input type="checkbox"/>	ο μπαμπούνος <input type="checkbox"/>	δεν γνωρίζω. <input type="checkbox"/>
---------------------------------------	--	--	--	--

B.

Οι παρακάτω δηλώσεις είναι ή σωστές ή λάθος.
Σε παρακαλούμε επίλεξε μόνο μία απάντηση για κάθε δήλωση.

	σωστό	λάθος	δεν γνωρίζω.
B1. Ένα νέο είδος δημιουργείται όταν ένα ζώο ή φυτό προσαρμόζεται σε νέες συνθήκες ζωής.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B2. Η εξέλιξη οδηγεί πάντοτε σε βελτίωση.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B3. Οι άνθρωποι και οι χιμπατζήδες εξελίχθηκαν ανεξάρτητα από έναν κοινό πρόγονο που ήταν ένας πίθηκος.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B4. Όσο καλύτερα είναι προσαρμοσμένος ένας ζωντανός οργανισμός στις περιβαλλοντικές συνθήκες τόσοσ περισσότερους απογόνους καταφέρνει να έχει.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B5. Χωρίς διαφοροποιήσεις μεταξύ των ατόμων δεν μπορεί να συμβεί δημιουργία νέου είδους.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B6. Η βιολογική εξέλιξη της ανθρωπότητας έχει ολοκληρωθεί.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

B7.

Οι παρακάτω δηλώσεις είναι ή σωστές ή λάθος.
Σε παρακαλούμε να επιλέξεις μία μόνο απάντηση για κάθε δήλωση:

	σωστό	λάθος	δεν γνωρίζω.
B7.1 Οι μεταλλάξεις συμβαίνουν τυχαία.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B7.2 Οι μεταλλάξεις ελέγχονται συνήθως από τα ίδια τα φυτά και τα ζώα.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B7.3 Οι μεταλλάξεις φέρνουν πάντοτε αρνητικά αποτελέσματα.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B7.4 Οι μεταλλάξεις μπορεί να είναι ουδέτερες ως προς τις συνέπειές τους.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B7.5 Υπό κανονικές συνθήκες, μεταλλάξεις δε συμβαίνουν σε έμβια όντα.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B7.6 Οι μεταλλάξεις μπορούν να πραγματοποιηθούν ανεξαρτήτως των περιβαλλοντικών αλλαγών.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

C. Παρακάτω σημείωσε πάνω στο χρονοδιάγραμμα τα χρονικά σημεία ή τις χρονικές περιόδους που ζητούνται. Για να το κάνεις αυτό σημείωσε το χρονικό σημείο ή τη χρονική περίοδο πάνω από τη χρονογραμμή, όπως δείχνει το παράδειγμα.

Όλες οι χρονογραμμές αναπαριστούν την ίδια χρονική περίοδο (από τον σχηματισμό της Γης μέχρι σήμερα).

Παρακαλούμε να το θυμάσαι αυτό όταν σημειώνεις χρονικά σημεία ή χρονικές περιόδους.

C1. Σημειώστε την περίοδο της ύπαρξης του ανθρώπου στη Γη επάνω από τη χρονογραμμή.

Παράδειγμα:

C2. Σημειώστε την περίοδο της ύπαρξης των δεινοσαύρων στη Γη επάνω από τη χρονογραμμή.

Παράδειγμα:

C3. Σημειώστε το χρονικό σημείο της προέλευσης της ζωής επάνω από τη χρονογραμμή.

Παράδειγμα:

D.

Παρακαλούμε να αναφέρεις σε ποιον βαθμό συμφωνείς με τις ακόλουθες δηλώσεις σχετικά με το νου και τον εγκέφαλο.

Η λέξη «νους» στις παρακάτω δηλώσεις αντιπροσωπεύει ό,τι σε ορίζει ως άτομο και συχνά αναφέρεται και ως «ψυχή», «προσωπικότητα» ή «εαυτός».

	<i>Συμφωνώ</i>	<i>Σχεδόν συμφωνώ</i>	<i>Αναπαράσιτος</i>	<i>Σχεδόν διαφωνώ</i>	<i>Διαφωνώ</i>
D1.					
D2.					
D3.					
D4.					
D5.					

E. Παρακαλούμε να αναφέρεις σε ποιον βαθμό συμφωνείς με τις ακόλουθες δηλώσεις σχετικά με την εξέλιξη.

Κατά την άποψή μου, ...

Σχεδόν συμφωνώ *Αναποφάσιστος* *Σχεδόν διαφωνώ* *Διαφωνώ*
Συμφωνώ

	<i>Συμφωνώ</i>	<i>Σχεδόν συμφωνώ</i>	<i>Αναποφάσιστος</i>	<i>Σχεδόν διαφωνώ</i>	<i>Διαφωνώ</i>
E1. ...ολόκληρος ο κόσμος των ζωντανών οργανισμών αναπτύχθηκε εδώ και δισεκατομμύρια χρόνια.	<input type="checkbox"/>				
E2. ...η συνείδησή μας είναι προϊόν φυσικών εξελικτικών διεργασιών.	<input type="checkbox"/>				
E3. ...οι προσαρμογές των ζωντανών οργανισμών στα περιβάλλοντά τους μπορούν να εξηγηθούν από τη θεωρία της εξέλιξης.	<input type="checkbox"/>				
E4. ...η νοητική μας ικανότητα ΔΕΝ έχει αναπτυχθεί μέσω φυσικών εξελικτικών διεργασιών.	<input type="checkbox"/>				
E5. ...τα ζώα και τα φυτά που γνωρίζουμε σήμερα έχουν εξελιχθεί από παλαιότερα είδη.	<input type="checkbox"/>				
E6. ...το αίσθημα της ηθικής είναι εν μέρει αποτέλεσμα της φυσικής εξέλιξης.	<input type="checkbox"/>				
E7. ...οι σημερινοί ζωντανοί οργανισμοί είναι το αποτέλεσμα εξελικτικών διεργασιών που εκδηλώνονταν για δισεκατομμύρια χρόνια.	<input type="checkbox"/>				
E8. ...κάτι τόσο περίπλοκο όπως η συνείδησή μας ΔΕΝ μπορεί να είναι αποτέλεσμα της εξέλιξης.	<input type="checkbox"/>				

F.

Παρακαλούμε να αναφέρεις σε ποιον βαθμό συμφωνείς με τις ακόλουθες δηλώσεις σχετικά με την πίστη / το θρήσκευμα.

Συμφωνώ *Σχεδόν συμφωνώ* *Αναποφάσιτος* *Σχεδόν διαφωνώ* *Διαφωνώ*

F1.

Πιστεύω στον Θεό.

F2.

Αισθάνομαι ότι ο Θεός υπάρχει.

F3.

Νομίζω ότι υπάρχουν καλά επιχειρήματα για την ύπαρξη του Θεού.

F4.

Θα περιέγραφα τον εαυτό μου ως ένα πιστό άτομο.

F5.

Χωρίς πίστη η ζωή μου είναι/θα ήταν άσκοπη.

F6.

Πιστεύω ότι υπάρχει παράδεισος.

F7.

Προσεύχομαι και πιστεύω ότι οι προσευχές μου μπορούν να αλλάξουν αυτά που θα γίνουν (στο μέλλον).

F8.

Αισθάνομαι πιο ολοκληρωμένος όταν είμαι σε στενή σύνδεση με τον Θεό.

F9.

Λόγω της πίστης μου, έχω ελπίδα για τη μετά θάνατον ζωή.

F10.

Η ζωή μου έχει νόημα επειδή αισθάνομαι ότι είμαι επιθυμητός από τον Θεό.

Image sources:

Cheetah: DrZoltan/pixabay - Venus Flytrap: naokivin/pixabay - Lizards in the valley: Alexas_Fotos/pixabay - Banded Snails: zimt2003/pixabay - Leafless Cactus: Pexels/pixabay